

M.^o Augusta Vacas de Carvalho
M.^o Raquel Lopes Pinto Berkemeier

Análise da rentabilidade do pinheiro manso como produtor de fruto*

I. Introdução

O pinheiro manso ocupa em Portugal uma área com cerca de 70 000 ha, 60% dos quais estão localizados no distrito de Setúbal e dentro deste, aparece com maior incidência no concelho de Alcácer do Sal. Esta região é responsável por 50% da produção total de pinhas e a sua economia está intimamente ligada à exploração do pinheiro manso como produtor de fruto porquanto uma percentagem muito significativa da população local trabalha na colheita, «fabricação» e comercialização da pinha.

A crescente valorização do pinhão, quer no mercado interno quer para exportação leva-nos neste pequeno trabalho a tentar fazer uma primeira análise dos resultados económicos obtidos na exploração do pinheiro manso como produtor de fruto.

A produção nacional de pinhão é da ordem das 600 000 ton/ano das quais 95% são destinadas a exportação.

O quadro 1 dá-nos uma ideia das quantidades e valores de pinhão exportados bem como dos principais mercados importadores, fornecidos pela Copsado que consideramos representativa da tendência e evolução de mercados.

II. Objectivos do trabalho

Embora não sejam de desprezar a produção de resina que nesta região ronda os 2.5 kg/incisão/ano, a produção de madeira com acréscimos médios anuais da ordem dos 4m³/ha/ano e o aproveitamento de material lenhoso proveniente de desbastes e desramações, o presente trabalho visa unicamente os resultados económicos do pinhal manso como produtor de fruto.

Os resultados encontrados pretendem apenas apresentar uma possível opção aos proprietários desta região de solos arenosos, pobres em elementos nutritivos e de reduzida capacidade de retenção da água.

III. Método utilizado

1. Para o nosso estudo escolheu-se para exemplo o pinhal da Herdade da Ervideira que pelas suas características, produtividade e rendimento da pinha se pode considerar representativo da região.

Esta propriedade está ainda sob a gestão directa da DGF e faz parte integrante da Mata Nacional da Charneca de Alcácer do Sal.

2. Começamos a nossa pesquisa por proceder à apanha directa da pinha nesta propriedade durante um período de 4 anos

pois como se sabe a produção da pinha é cíclica e apresenta neste intervalo de tempo uma produção máxima, uma mínima e duas médias.

3. Para caracterização da área florestal da propriedade baseamo-nos na fotografia aérea de 1987.

IV Resultados

1. Caracterização do pinhal.

Através da fotointerpretação da fotografia aérea referida foram identificados os estratos apresentados no quadro 2.

Foram designados por puros os povoamentos em que a uma das espécies presentes corresponde um mínimo de 75% da área total de coberto e por mistos aqueles em que a espécie dominada atinge um mínimo de 25% de coberto.

Tendo em conta a diversidade de manchas existentes e considerando como principais responsáveis pela produção de pinha na propriedade os estratos em que o pinheiro manso aparece como puro ou dominante fizemos nestes diversas parcelas de amostragem em número mais ou menos proporcional à área do estrato.

Esta amostragem foi subjectiva e com o único objectivo de caracterizar o pinhal.

Retiramos pois do nosso cálculo as áreas de clareiras e as ocupadas por povoamentos puros ou dominantes de sobreiro, pinheiro bravo, eucalipto e cultura arvense.

Excluimos ainda uma área de pinhal manso plantada em 1980 e por conseguinte não produtiva (Pmo).

No Quadro 3 e na Figura 1 apresenta-se respectivamente, a caracterização geral dos estratos considerados e o diagrama da distribuição do número de árvores (pinheiros mansos) por unidade de superfície em função da classe de DAP.

Como se pode verificar trata-se de um povoamento irregular de estrutura bimodal (demonstrativa de duas fases de regeneração) onde a presença de árvores de outras espécies não é de desprezar (14.5%).

Atendendo a que o pinheiro manso, através da reprodução por via sexuada, só começa a produzir aos 15-20 anos, consideramos que a produção económica se iniciaria aos 25-26 anos. A esta idade, correspondem em geral na Ervideira árvores pertencentes à classe de DAP dos 25 cm.

Assim, e com base nos elementos de campo, fizemos uma estimativa da quota parte da densidade que é da responsabilidade destes pinheiros (DAP >> 25 cm) o que correspondeu a 46.9%, isto é: numa densidade média de 207 arv./ha, 177 são

pinheiros mansos, 97 destes têm DAP's >>25 cm e por conseguinte são produtivos.

Temos assim, na Herdade da Ervideira uma área de pinhal com cerca de 1213.25 ha dos quais consideramos 569 ha a produzir em termos económicos significativos.

O Quadro 4 dá-nos a caracterização

dendrométrica do povoamento produtivo.

O Quadro 5 dá-nos as produções de pinhas em quatro anos consecutivos bem como a produção média e o coeficiente de variação.

Com base nos elementos anteriores chegamos à produção média por hectare de:

$$\frac{\text{Produção Média de Pinhas}}{\text{Área de Pinhal Produtivo}} = \frac{1\ 099\ 388}{569} = 1932 \text{ pinhas}$$

QUADRO 1: Evolução da exportação de pinhão nos últimos quatro anos

Ano País	1986			1987			1988			1989		
	Quantidade (tons.)	Valor (10 esc. ³)	%	Quantidade (tons.)	Valor (10 esc. ³)	%	Quantidade (tons.)	Valor (10 esc. ³)	%	Quantidade (tons.)	Valor (10 esc. ³)	%
Itália	109	127921	18.14	64	83279	15.42	328	473455	44.81	160	293833	29.17
EUA	96	116499	16.52	75	110593	20.48	85	126256	11.95	69	141456	14.04
Espanha a)	573	113684	16.12	1114	89593	16.59	738	112032	10.60	940	185075	18.37
Israel	73	88458	12.54	27	39403	7.30	42	60859	5.76	30	57922	5.75
Arábia Saudita	66	74151	10.51	14	19756	3.66	42	60095	5.69	10	19804	1.97
França	40	48325	6.85	24	34947	6.47	39	59548	5.64	21	43205	4.29
Suíça	29	38729	5.49	61	88049	16.30	43	66991	6.34	58	129110	12.82
RFA	29	34753	4.93	37	54038	10.01	48	71216	6.74	56	114852	11.40
Jordânia	24	26707	3.79	0	0	0.00	5	6816	0.65	0	0	0.00
E. Árabes Unidos	12	14962	2.12	0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0.00
Canadá	7	8078	1.15	3	4217	0.78	4	5221	0.49	4	8675	0.86
Reino Unido	32	6890	0.98	12	13179	2.44	7	10720	1.01	5	10066	1.00
Japão	2	2916	0.41	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Angola	2	2464	0.35	1	1230	0.23	2	3205	0.30	1	2798	0.28
Moçambique	•	443	0.06	•	716	0.13	0	0	0.00	0	0	0.00
Guiné Bissau	•	143	0.02	•	24	•	0	0	0.00	•	13	•
Guiné	•	78	0.01	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Holanda	0	0	0.00	•	891	0.16	0	0	0.00	0	0	0.00
Bélgica/Lux.	0	0	0.00	•	86	0.02	•	186	0.02	0	0	0.00
Zaire	0	0	0.00	•	44	0.01	0	0	0.00	0	0	0.00
Áfr. Sul e Namíbia	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	•	627	0.06
Macau	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	•	45	•
Abast e Prov. de Bordo	•	3	•	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Total	1094	705199	100.00	1432	540045	100.00	1383	1036600	100.00	1354	1007481	99.99

a) Pinhão com casca

• Insignificante

Para a estimativa do valor deste rendimento considerou-se que o preço médio da pinha pago na região é de 19\$00/unidade.

Tendo em conta que os encargos com a apanha e transporte até à fábrica são da ordem dos 9\$00/pinha, obtém-se um valor líquido igual a 10\$00/pinha e um rendimento de:

$$1932 \text{ pinhas} \times 10\$00 = 19\,320\$00/\text{ha/ano.}$$

Como é óbvio, este estudo tem apenas a finalidade de encontrar rendimento médio de um pinhal como são quase todos os da região de Alcácer do Sal, isto é: de regeneração natural, mistos, irregulares e objecto de poucas ou nenhuma intervenções culturais.

Podemos ao analisar o número encontrado pensar que:

- O facto de haver em cada hectare apenas 97 árvores a produzir das 207 árvores que efectivamente existem poderá ser um factor de diminuição da produção uma vez que as árvores se encontram em concorrência diminuindo assim as condições de sol e arejamento tão necessário à boa produção de fruto.
- Foi considerado que todas as árvores com Dap >> 25 cm estão em produção embora a produção plena, segundo vários autores, só se venha atingir por volta dos 40 anos (refazendo cálculos para as árvores de idade superior a 40 anos (DAP >> 35 cm), a rentabilidade, dado a área de povoamento produtivo diminuir, aumenta para 3020 pinhas/ha/ano ou seja cerca de 30 contos/ha/ano).
- Todas as árvores com medida, se encontram resinadas o que também poderá contribuir para a diminuição da produção do fruto.

O ideal seria efectuar este estudo num pinhal instalado e conduzido para a produção de fruto mas não existem por enquanto pinhais com estas características nesta região.

V. Perspectivas de produção num pinhal vocacionado para a produção de fruto

Para procedermos à análise de rentabilidade do pinhal manso vocacionado para a produção de fruto admitimos que:

- Num pinhal instalado todas as árvores terão origem em árvores seleccionadas dentro das tradicionalmente boas produtoras de fruto.
- A árvore entra em plena produção aos 40 anos e até ao fim da explorabilidade (100 anos) não se verificam decréscimos sen-

Estrato	Áreas (ha)		%
Puro	Pmo	236.20	10.36
	Pm	1020.25	44.73
Misto Dominante	Pm/Sb	187.00	8.20
	Pm/Pb	6.00	0.26
Misto Dominado	Sb/Pm	135.00	5.92
	Pb/Pm	46.00	2.02
	Ec/Pm	27.90	1.22
	Ca/Pm	33.00	1.45
Outros (puros)	Sb	128.80	5.65
	Ec	153.20	6.72
	Ca	307.65	13.49
Total		2281.00	100.00

C1. de DAP	N.º arvs./ha	%
Nascedio	9	4.3
< 15	47	22.7
15	8	3.9
20	16	7.7
25	16	7.7
30	19	9.2
35	25	12.1
40	18	8.7
45	11	5.3
50	3	1.4
55	2	1.0
60	2	1.0
65	1	0.5
> 65	0	0.0
Sobreiros	20	9.7
P.Bravo	10	4.8
Total	207	100.00

	DAP (cm)	H (m)	Dcopa (m)
Média	32.5	10.1	6.6
Mínimo	14.0	4.5	2.4
Máximo	65.0	19.5	18.6
D. Padrão	10.6	2.7	2.6
C. Var.(%)	32.6	26.7	39.4

síveis da produção. Pelo contrário, a produção máxima será atingida depois daquela idade, pelo que para simplificação dos cálculos consideramos produções constantes e iguais à calculada para a plena produção (40 anos) com início aos 25 e término no fim da explorabilidade.

Assim contabilizando o número de pinhas colhidas em 36 árvores da Herdade da Ervideira, consideradas boas produtoras de fruto, durante 4 anos consecutivos, ensaiamos várias regressões entre as produções e as variáveis Dap, Dcopa e Altura de Topo.

Verificamos que à medida que aumenta o número de variáveis a regressão torna-se, como seria óbvio, mais significativa (os

coeficientes de correlação melhoram). No entanto, porque encontramos na bibliografia italiana várias expressões que relacionam linearmente a produção com a variável DAP, e, que nos serviriam de termo de comparação, usamos, para estimativa das produções na região de Alcácer, a equação:

$$P = - 29.7998 + 3.9558 \times \text{DAP}$$

com,
 P = produção em número de pinhas
 DAP = diâmetro à altura do peito em cm

$$r = 0.3451$$

Efectuado o teste de significância para o coeficiente de correlação (teste t para

QUADRO 4 – Caracterização dendrométrica do povoamento produtivo

	DAP (cm)	H (m)	Dcopa (m)
Média	35.93	10.6	7.3
Mínimo	22.5	5.5	3.3
Máximo	65.0	19.5	18.6
D. Padrão	8.8	2.2	2.4
C. Var. (%)	24.5	20.7	32.8

QUADRO 5 – Produção do pinhal da Ervideira

Ano	Produção (n.º de pinhas)
1987	1327460
1988	1260907
1989	651589
1990	1157276
Total	4397232
Média	1099388
D. Padrão	265509
C. Var. (%)	24

QUADRO 6

Ano	Operação	Valores/ha
0	Plantação	80.950\$00
5	Desramação	18.000\$00
11	Desramação + desbaste	20.000\$00
20	Desramação + Desbaste	20.000\$00
1 a 100	Encargos médios anuais	3 500\$00
25 a 100	Receita anual em pinhas	108.000\$00

pequenas amostras) foi considerado significativo (considera-se significativo quando se atinge o nível dos 5% e altamente significativo quando se ultrapassa o nível de 1%).

Para o DAP de 35 cm (idade aprox. de 40 anos), encontramos assim um valor, para a plena produção, de 198 pinhas por árvore.

Partindo do princípio que o pinhal adulto deverá ter uma densidade da ordem das 100 árvores/ha chegamos à produção de 10 800 pinhas/ha.

Esta produção poderá ser considerada normal pois segundo De Phillips as produções médias anuais variam entre as 18 000 pinhas para um pinhal em ótimas condições e em plena frutificação e as 9 000 pinhas para um pinhal em condições médias. Ora o nosso pinhal, apresentando uma altura dominante de 12 m aos 37 anos, pode seguramente situar-se numa classe

de qualidade média a alta.

Baseando-se nos preços praticados na região pudemos então estabelecer a estrutura cronológica e as perspectivas de produção do pinhal da forma indicada no quadro 6.

Nos encargos médios anuais estão incluídos limpezas periódicas de mato, guarda, conservação de benfeitorias, prevenção contra incêndios, etc.

Não entramos com o valor do solo.

O valor de expectativa líquido dos povoamentos pode então, de acordo com A.A. Monteiro Alves e A.M. Azevedo Gomes, ser determinado da seguinte forma:

$$V.E. \text{ líquido} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Rec.}i}{(1+p)^i} - \frac{\sum_{i=1}^n \text{Desp.}i}{(1+p)^i} - e \frac{(1+p)^n - 1}{p(1+p)^n}$$

em que:

V.E. — valor de expectativa

n — termo de explorabilidade

p — taxa de desconto

e — encargos anuais

Rec.i — receita realizada no ano i

Desp.i — despesa efectuada no ano i

Assim, para a taxa de 4% e n = 100 anos, obtém-se o resultado líquido descontado (RLD) de 799 contos a que corresponde um valor potencial do solo (Se) de:

$$Se = \frac{RLD \times (1+p)^n}{(1+p)^n - 1} = 815 \text{ contos, e, -}$$

um rendimento fundiário (p × Se) de 33 contos/ha/ano.

VI. Conclusões

Ao compararmos os rendimentos do pinhal da Ervideira que, como dissemos é representativo dos pinhais de Alcácer do Sal, e de um pinhal instalado com vista a produção de fruto, o primeiro facto que se nos depara e a diferença dos rendimentos adquiridos mesmo se tivermos em conta que no primeiro caso os investimentos são quase nulos.

No entanto, o presente trabalho pretende apenas apresentar uma opção aos proprietários locais e levá-los a pensar no pinheiro manso como produto de fruto.

Fica lançada a ideia.

VII. Bibliografia

- Azevedo Gomes, A.M. — Medição dos Arvoredos. Lisboa, 1957; Barreira, L.L. — O pomar produtor de pinhão. INIA
- De Phillips A. — Lezioni di selvicoltura Speciale. Università di Firenze. Firenze 1957/58;
- D.G.S.F.A.A. — Inventário Florestal. Memória 1968; Labadie, J. — Etudes des exigences ecologiques du pin pignon en region mediterrannee Fraçais. Etude FEOGA, 1983; Maia, M.L.R.M.M. — Relatório de Actividades do Curso de Engenheiro Silvicultor.; Mendes, F.L. — Os Pinhais Mansos de Alcácer do Sal — Encontro sobre o P. Manso. Alcácer, 1988; Mendes, J.M.R. — O Pinhão Vertente agro-Industrial — Colóquios de Fruticultura. Beja, 1990; Monteiro Alves A.A. — Técnicas de Produção Florestal. INIC, 1982. Planeamento da Empresa Florestal — Teoria da Explorabilidade. Anais do ISA, vol. XXIX, 1966; Oliveira, A.C. — Estrutura dos Povoamentos Puros de Pinheiro Manso — Encontro sobre o Pinheiro Manso, Alcácer, 1988.

Comunicação apresentada no II Congresso Florestal Nacional, Porto 1990